

BADIIY MATNDA KONSEPTNING NAMOYON BO‘LISHI VA GENDER LINGVISTIKASI

Shukurova Matluba Xoshimovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti v.b.
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065474>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘zbek ayol ijodkorlari lirikasida ham sharqona chuqur lirizm yoki dramatism qatlarida ayol ruhiyati, kechinmalari, ayollik qalbi va jozibasi bilan gender xususiyatlariga doir ilmiy qarashlar tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** gender, badiiyat, milli madaniyat, ijtimoiy mas’uliyat, ayol, go‘zallik.*

***Abstract.** This article analyzes scientific views on the female psyche, experiences, feminine soul and charm, as well as gender characteristics, in the lyrics of Uzbek female writers, both in the layers of deep lyricism or dramatism in the East.*

***Keywords:** gender, art, national culture, social responsibility, women, beauty.*

Tilning faoliyati til tashuvchilarining kasbi, jinsi va yoshi kabi omillar bilan bog‘liqligini o‘rganuvchi sotsiolingvistikaning rivojlanishi gender tilshunoslikning shakllanishiga turtki berdi.

Tilning so‘z boyligi bilan ifodalangan individual parametrlarning ahamiyati jamiyatning erkak va ayolga munosabatini hamda shaxsning ma‘lum bir jinsga mansubligi uning xulq-atvorini belgilaydi. Inson jinsi – shaxsning eng muhim xususiyatlaridan biri bo‘lib, u asosan jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy yo‘nalishni, jumladan, til orqali belgilaydi. Jins (ijtimoiy yoki ijtimoiy-madaniy jins) lingvistik kategoriya emas, lekin til lug‘at tarkibi ideografik xususiyatlarini tahlil qilish orqali uning mazmunini ochish mumkin.

O‘zbek tilshunosligida til birliklarining gender muammolari D.Ashurova, M.Rasulova, G.Ergasheva, I.To‘xtasinov N.Nasrullayeva va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o‘rganilgan. Xususan, G.Ergashevaning “Ingliz va o‘zbek tillar frazeologizm va paremiyalarida gender aspektining qiyosiy-tipologik tadqiqi” nomzodlik dissertatsiyasida «erkak» va «ayol» gender konsepsiyalari ingliz va o‘zbek tillari frazeologik va paremiologik birliklari misolida qiyosiy tadqiq qilinish, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqli tomonlar aniqlangan.

Ayol fazilati, uning go‘zalligi masalasi sharq va g‘arbda keskin farqlanadi. Tojik va ingliz tili doirasida tadqiqot olib borgan N.Boymatovanning ko‘rsatishicha, “Antroponimik tadqiqotda til materiallarining tahlilidan so‘ng quyidagi xulosaga kelish mumkin: tojik tilida “go‘zallik” konseptini ifodalovchi nomlarga gullar, qimmatbaho toshlar, sayyoralar go‘zalligi bilan, shuningdek, yorug‘lik va yog‘du, tozalik va poklik, yoshlik va go‘zallik, ulug‘vorlik va ko‘ngil uyg‘unligidan iborat lirik go‘zallik bilan assotsiasiyalashuvchi birliklar kiradi. Ingliz tilida esa go‘zallik ifodalovchi nomlar ulug‘vorlik, metafora va gullar chiroyi bilan assotsiasiyalashadi”.

Jumladan, o‘zbek ayol ijodkorlari lirikasida ham sharqona chuqur lirizm yoki dramatism qatlarida ayol ruhiyati, kechinmalari, ayollik qalbi va jozibasi bilan gender xususiyatlari yarq etib ko‘zga tashlanib turadi. “Badiiy tilni gender jihatdan o‘rganish juda samaralidir, chunki u badiiy nutqda tilning o‘z-o‘zini ifodalash funksiyasi kabi vazifasi eng to‘liq amalga oshiriladi: individual tanlov orqali ifoda va muallifning haqiqatni anglashini amalga oshirish uchun lingvistik vositalar kombinatsiyasi mavjud”.

O‘zbek she‘riyatining ko‘zga ko‘ringan vakilasi Oydin Hojiyeva she‘riyatida ham ana shu holatni kuzatishimiz mumkin.

*Mening dil so‘zlarim – osudalarim,
Taloto‘p dunyoda ma’sudalarim,
Ko‘zimni o‘ysa-da ming bitta nokas,
Birgina do‘stimga qasidalarim.*

Osuda forscha tinch, osoyishta, xotirjam; *mas’ud* so‘zi esa arabcha baxtli, saodatli degan ma’nolarni anglatadi. Shoiraning nazdida ayol lirik qahramonning elga aytadigan so‘zlari, ya’ni she‘rlari ham uning qalb olamidek *nafis*, *osuda* va *ma’suda*.

Bu o‘rinda badiiy maqsad talabi bilan arabcha *mas’ud* so‘zining **muannas**, ya’ni ayol jinsiga xos shakli, o‘zbek tili talaffuziga moslashtirilgan holda ayirish belgisining o‘rni o‘zgartirilib, **ma’suda** tarzida qo‘llanilib, she‘riy misraning musiqiyligini va ma’no ekspressivligini oshirishga xizmat qilgan.

Intizor qush kabutarlarim,
Tilimdagi tumor baytlarim,
Dilimdagi jon oyatlarim,
Mushfiq otam, munglig‘ onam-a.
Ka’balarim, sajdagohlarim,
Saddarayhon isli bog‘larim,
Suyaguchi botar toklarim,
Mushfiq otam, munlig‘ onam-a.
Qadlaringiz egdi dardlarim,
Qayg‘ularim, g‘amlarim egdi.
Bag‘ringizga alamlar ekdim,
Mushfiq otam, munglig‘ onam-a.

(E.Siddiqova, Sul-ton otam, begim onam-a)

Shoira Enaxon Siddiqova qalamiga mansub mazkur satrlarda ota va onaga bo‘lgan cheksiz muhabbat, farzandlik muhabbati *intizor qush kabutarlarim, tilimdagi tumor baytlarim, dilimdagi jon oyatlarim, ka’balarim, sajdagohlarim, saddarayhon isli bog‘larim, suyaguchi botar toklarim* singari ifodalar orqali namoyon bo‘lmoqda.

Yoki shoiraning:

O‘g‘il, qizim, ketmas davlatim,
Or-nomusim, shon-u shavkatim,
Tumor bo‘lsin sizga dilxatim,
Bu yog‘i kun botardir, bolam.

(E.Siddiqova, Bu yog‘i kun botardir, bolam)

Berilgan misralarda onaning farzandlariga nisbatan umidi, maqsad-niyatlari *ketmas davlatim, or-nomusim, shon-u shavkatim* singari vositalarda namoyon bo‘lyapti. Shoira-onaning farzandlariga bo‘lgan muhabbati, ulardan umidi ko‘zga tashlanadi.

Agar ota va onaga bo‘lgan mehr orqali o‘tmish, bolalik xotiralari aks etgan bo‘lsa:

Bukilsa gar otam qaddi, arkoni
Yuragimda yig‘lay boshlar ketmoni.

Qolib ketsa uvatlarda, dalada,
Kazzob dunyo ketmoningiz taladi.

Kemtik bo‘lib borar baxtu ketmonlar,
Yuksaladi armon-u cho‘ng xirmonlar.

(E.Siddiqova, Otamning ketmoni haqida ballada).

Aksincha, onaning farzandlariga muhabbati, umidlari ularning kelajagiga qaratiladi:

Vataningiz bo‘lsin umid-erk,
Qalbingizda gullasin bir ishq,
Ortingizdan qolsin yaxshilik,
Bu yog‘i kun botardir, bolam.

(E.Siddiqova, Bu yog‘i kun botardir, bolam)

Bunday usul bilan shakllantirilgan okkazonalizmlarni Oydin Hojiyeva ijodida bot-bot uchratishimiz mumkin.

Tushin aytar **majnuna** tollar,
Qoraqushday qayiqdar mudrak.

Yuguradi saharhez chollar,

Gul ayvonda momolar sergak. (O.Hojiyeva, Lolalar yurti)

Shoira *majnun* so‘zining muannas (женский род) shaklini *majnuna* tarzida qo‘llaydi.

Chag‘ir-chug‘ur qushlarim qaytdi,

Ma’suma, hur tushlarim qaytdi. (O.Hojiyeva)

Oftob bir qizdirsa, ko‘zlari qora

Lolaqizg‘aldoqqiz chiqvolar tomga. (O.Hojiyeva, Navro‘z)

Bu misralarda esa *ma’suma* so‘zining tushning sifatlovchisi sifatida qo‘llanishi, lolaqizg‘aldoqning qiz sifatida metaforiklashuvi kabi holatlar ayol ijodkor badiiy tafakkurining olam manzarasi tasvirida gender xususiyatlar o‘ziga xos tarzda verballashishini ko‘rsatadi.

Sahroday tars-tars yorildi yurak,

Dil chokin choklagan **tevonadurman**. (O.Hojiyeva)

Ushbu misralarda esa Oydin Hojiyevaning zakiy sajiyasini, har bir so‘zdan zargarona foydalanganligini ko‘rishimiz mumkin. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *tevana* (*tevana*) so‘zining varianti sifatida *tegana* so‘zi beriladi va bu so‘z shunday izohlanadi:

“**TEVANA.2.** Charm va shu kabi qalin-qattiq narsalarni tikishda ishlatiladigan katta, yo‘g‘on igna”¹.

Shoira bu yerda *tevana* (*tevana*) orqali o‘zini “yorilgan yurakni choklagan” *tevana*(*igna*)ga o‘xshatadi.

Enaxon Siddiqova ijodida ham so‘zning muannas shaklini qo‘llash usullari kuzatiladi.

O‘ttizinchi yillar...

Uzatsam, yetmaydi qo‘llarim.

O‘ylasam, chuqurroq botaveradi.

Ko‘ksimga pichoqdek sanchilgay kunlar.

Qo‘llari kishanband, **mahkuma tunlar**. (E.Siddiqova)

Quyidagi misollarda *ko‘zmunchoq*, *bo‘xcha*, *isirg‘a*, *sumalak*, *charx*, *kalava*, *arqoq*, *chok*, *oq sut*, *go‘dak*, *chimildiq* detallari ham o‘zbek til tashuvchilari lisoniy ongidagi *ayol* konseptosferasiga oid gender tushunchalar bilan bog‘liq poetik tasvirlar yaratishga xizmat qilgan. Ana shu so‘zlarning milliy-gender jihatlariga e‘tibor qaratamiz.

Jayron ko‘zingizga **ko‘zmunchoq** bo‘lay,

O‘zim ko‘nglingizga nurday to‘kilay,

Otangiz bo‘layin, onangiz bo‘lay,

Bolalar uyining qizg‘aldoqlari. (E.Siddiqova)

Ko‘zmunchoq. “Ko‘z tegmasin” uchun (odatda, yosh bolaning qo‘li, kiyimi va shu kabilarga) taqib qo‘yiladigan munchoq. (O‘TIL, 3-jild, 448-b.) ko‘zmunchoq taqish. Islomgacha bo‘lgan davrda paydo bo‘lgan odatlardan biri sifatida xalq kognitiv ongida saqlanib qolgan, ya‘ni qadimiy mifologik madaniy kod belgisi hisoblanadi. Uning genderlik belgisi esa ba‘zan ayollar, qizlar ham bezak sifatida ko‘zmunchoq taqib yurishi hamda onalik tuyg‘usi bilan bog‘liq bolasini yomon ko‘zlardan asrash maqsadida farzandiga taqib qo‘yishi bilan belgilanadi.

Begim onajonlar

Boralar hurday –

Baxt, tole ko‘tarib

Bo‘xchalarida. (E.Siddiqova)

Bo‘xcha. Kiyim-kechak, latta-putta va shu kabilarni o‘rab tugilgan qiyiqcha, ro‘mol; tugun, tuguncha. (O‘TIL, 1-jild, 421-b.) Odatda, bo‘xcha ayollar tuguniga nisbatan qo‘llanadi.

Ayol uyning, xonadonning harorati va farovonligini saqlovchi, oila a‘zolarining o‘zaro munosabatlarini tartiblovchi, avlodni davom ettiruvchi, avlod tarbiyasidagi o‘rni beqiyos shaxs sifatida barcha xalqlar mentalitetida ham e‘zozlanuvchi zotdir. Shunday ekan, “ayol” konseptining umuminsoniy g‘oyalarga xizmat qiluvchi qirralari muhim ahamiyatga egadir.

Shu bilan birga, milliy tariximizga, madaniy-ma‘naviy ildizlarimizga nazar tashlaydigan bo‘lsak, olamning o‘zbekona milliy tasvirida “ayol” tushunchasi o‘ziga xos tarzda juda muhim rol o‘ynaydi. “Ayol” konseptining semantik mazmunini ochishda she‘riyat muhim o‘rin tutadi.

Odatda, ming yillar mobaynida erkak ijodkorlar bayt-u g‘azallarining eng sara satrlari *ayol go‘zalligini* madh etib keladi. Xo‘sh, ayol ijodkor nazdida-chi, bu tushuncha atrofidagi kechinmalar qay tarzda verballashadi? O‘zbek adabiyotida ayol ijodkorlarning o‘ziga xos o‘rni va ovozi bo‘lib, uzoq yillik tarixiy jarayonni qamrab oladi. Xususan, ularning ijodida “ayol” konseptining olmos qirralari *mehribon ona, sadoqatli yor, latofatli yor, kurashchan ayol* kabi lirik, epik yoki dramatik qahramon sifatida har jihatdan badiiy talqiniga ega.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 4-jild. Toshkent: O‘zbekiston, (2020)
2. O. Hojiyeva “Mushfiq onajon” (1983)
3. E.Siddiqova “Ko‘ngilim ufqlari” (1977)